

КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Шерматова Зухра Хаким қизи

докторант 1-го курса Чирчикского государственного педагогического университета, Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик

***Аннотация.** В данной статье приводится анализ зарубежных источников по проблеме совершенствования грамматической компетенции. Автор дает определения таким понятиям, как компетенция и грамматическая компетенция, также вкратце обсуждает о роли грамматики при изучении иностранного языка.*

***Ключевые слова:** грамматика, метод, подход, английский язык, навык, компетенция, инновационная технология.*

Язык содержит определенный набор языковых средств и правил выражения причины, места, условий действия. Лексические единицы обозначают лишь предмет или явление, связь между ними отражается в грамматическом значении. Говоря о роли грамматики при изучении английского языка, Фолс утверждает, что «лексика — самый важный компонент понимания, но грамматика — это основа языка. Чтобы улучшить уровень владения английским языком, изучающим английский язык необходимо уменьшить количество ошибок. Абзац, в каждом предложении которого есть хотя бы одна ошибка, не является хорошим письмом, так же как разговор, в каждом предложении которого есть ошибка, не является хорошей речью» [2].

Грамматика по своей сути является структурой, неким «скелетом» языка, с помощью которого слова гармонично связываются друг с другом, образуя предложения. Функция грамматики состоит не только в обеспечении связи между словами, но и в обеспечении порядка слов в предложении (синтаксиса) и образовании грамматических форм слова (морфологии). Данную точку зрения представляет нам всемирно признанный английский методист, педагог Скотт Торнберри, который соответственно рассматривает «грамматику в качестве изучения синтаксиса и морфологии предложений» [6]. Другой не менее известный лингвист, педагог в области преподавания английского языка Пенни Ур определяет грамматику «как способ, которым язык использует слова и комбинирует их для формирования более длинных смысловых единиц» [8]. Итак, обобщая представленные выше мнения, можно заключить, что

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

грамматика – это структура языка, в рамках которой осуществляется порядок слов в предложении и происходит формообразование.

В последнее время, исследователи-лингвисты, а также педагоги очень часто используют в своей деятельности понятие «грамматической компетенции», определяя его в качестве знания грамматики того или иного языка. Компетенция – это комплекс знаний, умений и навыков о предмете, самостоятельно применяемый личностью в знакомых и незнакомых ситуациях. Следовательно, грамматическая компетенция – это знание грамматических правил и умение самостоятельно применять имеющиеся знания в различных ситуациях. Согласно документу по общеевропейским компетенциям владения иностранными языками (CEFR) департамента по языковой политике «под грамматической компетенцией понимается знание грамматических элементов языка и умение их использовать в речи. Грамматическая компетенция включает способность понимать и выражать определённый смысл, оформляя его в виде фраз и предложений, построенных по правилам данного языка (в отличие от механического воспроизведения заученных образцов)» [1].

Совершенствование грамматической компетенции при изучении иностранного языка было насущной проблемой во все времена, но в прошлом столетии свершилась некая революция в мировом сообществе лингвистов и исследователей-филологов, что открыло многочисленные пути и подходы к решению данной научно-методической проблемы. Так американский лингвист, автор теории универсальной грамматики, Ноам Хомский утверждает, что при изучении грамматики языка, люди запоминают не порядок слов, а порядок частей речи в предложении. Данному утверждению в качестве примера он приводит процесс изучения ребенком родного языка. В сознании детей с рождения заложена схема «универсальной грамматики», характерной для любого языка, благодаря которой они имеют возможность угадывать модели предложений в речи своих родителей. Таким образом, у человека с детства формируется интуиция понимать грамматику, строение предложения в своем родном языке. Однако как утверждает Мак Фарлейн, исследование, проведенное в 2010 году в Университете Нортумбрии, показало, что большинство носителей английского языка, не изучивших грамматические правила, элементарно не могут найти подлежащее (выполняющее действие) в данном им предложении. [3]

Действительно, дети зачастую повторяют речь родителей или других окружающих их людей, по мере взросления человек может определить

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

правильное или неправильное построение данной ему конструкции в родном языке, однако объяснить, почему это именно так составлено, без знания грамматики не может, что ставит под сомнение теорию Хомского. Процесс освоения первого, родного языка маленьким ребенком во многом отличается от процесса изучения второго или иностранного языка уже во взрослом возрасте. Умение понимать и объяснять структуру предложения на родном языке является фундаментом в последующем освоении второго языка. Осознанное изучение иностранного языка не начинается с повторения речи учителя, наподобие детей, повторяющих за родителями, но с изучения структуры целевого языка, что означает не только грамматику, но и произношение, лексику и т.д. Именно поэтому «натуральный подход» эффективен не на начальном этапе изучения языка, но когда студент имеет некоторый опыт и знания.

Изучение различных источников, научных работ, статей показало, что совершенствование грамматической компетенции является сложной проблемой, которая требует переосмысления комплексных взглядов на грамматическую педагогику, полученных в результате экспериментальных исследований по освоению второго языка. Многие современные ученые, практикующие педагоги и исследователи предпочитают применять инновационные подходы к изучению иностранного языка, что ведет их к сопоставлению традиционных и нетрадиционных методов и выявления эффективности последних. Так исследователь Ханафиях в своем эксперименте, проведенном по совершенствованию грамматической и коммуникативной компетенций, заключил, что интерактивный метод оказался более эффективным, нежели традиционный. «Средняя успеваемость учащихся в экспериментальной и контрольной группах составляет 25,04 балла и 8,8 балла соответственно. ... Между двумя методами существует значительная разница» [9]. В другом эксперименте, проведенном эстонским исследователем Тилахун, показана эффективность заданий по развитию грамматического сознания (GCRT – “grammar-conscious raising tasks”). Кроме представления результатов педагогического опыта, автор статьи также приводит мнения участников эксперимента, которые отражают выводы, полученные самим автором. Один из них утверждает: «Этот подход может стимулировать командную работу, и я понял, что смогу лучше выучить грамматику, если открою ее особенности посредством обсуждения и переговоров с одноклассниками, а не путем пассивного прослушивания лекций. Фактически, я пришел к пониманию того, что грамматика несет в себе смысл, и это инструмент для понимания и

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

выражения смысла, а не просто набор правил, которые нужно изучить и запомнить» [7]. Также метод кооперативного обучения был исследован Сирод, Пониман и Мариани, преподавателями университета Суракарта (Индонезия), и в их общей статье представлены выводы о том, что с помощью данного метода студенты приобретают больше уверенности для демонстрации полученных знаний перед другими (с более высокими показателями) студентами, ибо они вовлечены в процесс обучения не в качестве пассивного слушателя лекции, но как активный участник в поиске правильных решений на данные им задания. [5]

Данные методики были направлены не столько на заучивание грамматики, сколько на умение активно использовать различные грамматические конструкции в своей речи без ошибок. В этом и заключается вся суть современных педагогических технологий обучения иностранным языкам, в отличие от традиционного, дедуктивного метода, ибо дедуктивный подход «имеет тенденцию подчеркивать грамматику в ущерб смыслу и способствовать пассивному, а не активному участию учащегося» [4]. Нынешний студент «одним щелчком» имеет доступ к огромному потоку информации – в просторах интернета он легко может найти объяснение к какому-либо грамматическому правилу – однако практиковаться и умению правильно использовать их в разговоре или письме нужно обучать, применяя разные техники.

Таким, образом исследование зарубежной научно-методической литературы по совершенствованию грамматической компетенции подчеркивает важность систематического и целенаправленного подхода к изучению грамматики. Отбор качественных учебных материалов, использование современных методик и инновационных технологий позволяют учащимся эффективно осваивать основы грамматики и совершенствовать свои языковые навыки. Постоянное обновление и совершенствование методов преподавания языка является необходимым условием для успешного обучения и развития грамматической компетенции учащихся в мире быстро меняющихся языковых требований и стандартов.

Список использованной литературы:

1. Общоевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике, Страсбург. Москва: МГЛУ, 2005.
2. Folse, K. (2009). An interview with Keith Folse. *Essential Teacher*, 6(3-4), С. 57

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

3. MacFarlane, G (2015). Investigation into English grammar proficiency of teachers of English language. University Of Tasmania. Thesis. (<https://doi.org/10.25959/23239688.v1>). C.5
4. Shaffer, C. A Comparison of Inductive and Deductive Approaches to Teaching Foreign Language. *Modern Language Journal*, 73.4, 1989. C. 395-403
5. Sirod M., Poniman P., Mariani L. Improving the Students’ Grammatical Competence Through Cooperative Learning. *International Journal of Active Learning*. Vol.7, №2., 2022. C. 175.
6. Thornbury S. *How to teach grammar*. Harlow: Pearson Education Limited 2004. C.2
7. Tilahun et al., Using grammar consciousness-raising tasks to enhance students’ narrative tenses competence. *Cogent Education* (2022). (<https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2107471>) C. 14.
8. Ur, Penny. *Grammar practice activities: a practical guide for teachers*. Cambridge University Press 1988. C. 4
9. Wa Ode Hanafiah. Conventional Teaching Method and An Interactive-Based Teaching Methods. *EDUVELOP Journal of English Education and Development*, Universitas Sulawesi Barat. 2022. C. 79-92